

İntroduksiya Olunmuş Və Yerli Noxud (*Cicer Arietinum* L.) Nümunələrində Genetik Müxtəlifliyin Molekulyar Analizi

S.M. Babayeva^{1*}, Z.İ. Əkpərov¹, L.Ə. Əmirov^{1,2}, K.B. Şixəliyeva¹, S.Q. Həsənova¹, Z.S. Muxtarova^{1,3}, Q.S. Aslanova¹, M.Ə. Abbasov^{1,3}

¹AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu, Azadlıq pros., 155, Bakı AZ 1106, Azərbaycan

²Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutu, Pirşağı qəsəbəsi, 2 Saylı Sovxoz, Bakı AZ 1098, Azərbaycan

³Bakı Dövlət Universiteti, Z.Xəlilov, 23, AZ1048, Bakı, Azərbaycan

*E-mail: seva_genetic@yahoo.com

ISSR markerlərindən istifadə etməklə 48 genotipdən ibarət mədəni noxud kolleksiyasının genetik müxtəlifliyi tədqiq olunmuşdur. Öyrənilən genotiplərdə 5 praymer üzrə 18-i polimorf olmaqla, ümumilikdə, 32 bənd sintez olunmuş, kolleksiyanın genetik baxımdan az çeşidli (GMİ=0.43; PIC=0.21) olması aşkar edilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində noxud genotiplərinin ~65%-nin öz aralarında eynilik təşkil etməsi əsas götürülməklə, 26 nümunədən ibarət ilkin özək kolleksiyası yaradılmışdır. İlk dəfə olaraq, genetik baxımdan çox fərqlənmiş 7 noxud nümunəsi üçün molekulyar-genetik pasport tərtib edilmişdir.

Açar sözlər: Genetik müxtəliflik, ISSR, noxud, özək kolleksiyası

GİRİŞ

Yüksək qidalılıq dəyərində malik olan noxud paxlalı bitkilər arasında ikinci geniş becərilən bitki olmaqla, inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün qiymətli ərzaq və yem mənbəyi hesab olunur. Noxudun əsas müxtəliflik mərkəzi onun ilkin mədəniləşdirildiyi Məhsuldar Aypara zonasıdır. Bununla belə, 2000 ildən artıq müddətdə coğrafi yayılma nəticəsində Orta Avropa, Hindistan, Şimal-Şərqi Afrika, hətta Meksika və Çili kimi ölkələrdə bitkinin ikincili müxtəliflik mərkəzləri əmələ gəlmişdir (Kerem et al., 2007). Uzun illər ərzində müxtəlif ekoloji şəraitlərdə becərilməsinə baxmayaraq, noxud bitkisi ətraf mühit amillərinin təsirində daha az məruz qalmış və öz genofondunu qoruyub saxlamışdır (Varshney et al., 2010). Noxudun genetik ehtiyatlarının qorunub saxlanması, genetik potensialının aşkar olunması yeni daha məhsuldar və yüksək keyfiyyətli sortların yaradılması üçün zəmin yaradır. Lakin seleksiyanın müvəffəqiyyəti təkcə perspektiv və yüksək genetik potensiala malik kolleksiyaya ilə deyil, həm də arzu olunan əlamətlərə görə mövcud genofondun məqsədyönlü yaxşılaşdırılması və qorunması, həmçinin, seçmə və qiymətli genotiplərin istifadəsi ilə təyin olunur. Genetik polimorfizmin öyrənilməsi üçün morfoloji əlamətlər, biokimyəvi markerlər və s. kimi müxtəlif metodlar istifadə olunmuşdur. PZR-in kəşfindən sonra genom səviyyəsində genetik variasiyaların aşkar edilməsi üçün DNT marker texnologiyası yaradılmış və təkmilləşdirilmişdir. DNT markerlər bitki seleksiyası və genbank idarəetməsində əsas parametrlərdən biri olmaqla, molekulyar səviyyədə polimorfizmi aşkar

edir (Babayeva et al., 2009; İzzatullayeva et al., 2014; Həjiyev et al., 2015). Polimorfizm praymerlərin birləşdiyi saytlarda baş verən nöqtəvi mutasiyalar və ya amplifikasiya olunan ardıcılıq daxilindəki struktur dəyişmələr, məs, insersiya, delesiya, inversiya və s. səbəbindən yarana bilər (Singh et al., 2014).

Öz-özünə tozlanan və yüksək inbriding effekti nümayiş etdirən noxud aşağı genetik variasiyaya malikdir. RAPD, ISSR, AFLP və SSR kimi müxtəlif DNT-marker sistemlərinin tətbiqi noxudun minimal polimorfizm probleminin həll olunmasına kömək edir və onun genomunu daha dəqiq analiz etməyə imkan verir. Ən geniş yayılmış üsullardan biri olan ISSR DNT marker analizi (ISSR- inter simple sequence repeat) bir-birinə ən yaxın, əks istiqamətlənmiş sadə ardıcılıq təkrarları (SSR) arasında olan regionların amplifikasiyasını nəzərdə tutur (Singh et al., 2014).

Tədqiqatımızda əsas məqsəd PZR əsaslı ISSR markerlərdən istifadə etməklə, noxud kolleksiyasında genetik müxtəlifliyi və qohumluğu qiymətləndirmək, seleksiya üçün qiymətli sort və nümunələri müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.

MATERIAL VƏ METODLAR

Tədqiqat materialı olaraq, Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi-təcrübə bazasında sənədlənmiş 48 noxud (*Cicer arietinum* L.) genotipindən istifadə edilmişdir (cədvəl 1).

Nümunələrdən Rocersin təklif etdiyi (1985) CTAB (setiltrimetilammonium bromid) protokolu

əsasında DNT ekstraksiya edilmiş (Rogers and Bendich, 1985), Nanodrop vasitəsilə (Thermo Scientific, 2000) qatılığı və keyfiyyəti təyin olunduqdan sonra PZR reaksiyasının aparılması üçün 50 nq/μl qatılığa qədər durulaşdırılmışdır. PZR reaksiyası 2μl 10x PZR buferi, 1 μl 50 mM MgCl₂, 1 μl 10 mM dNTP, 2 μl 10 μM praymer, 0.1 μl 5U/μl Taq polimeraza və 2 μl 50 nq/μl DNT-dən ibarət olmaqla, ümumilikdə 20 μl təşkil etmişdir. PZR aşağıdakı temperatur şəraitində aparılmışdır (Cədvəl 2).

Amplifikasiya məhsulları 1xTBE (18 mM Tris-HCl, 18 mM Bor turşusu, 100 mM EDTA, pH 8.0) buferində 1.2%-li aqaroz gelində elektroforetik analiz edilmiş, "Gel documentation system"-i (Bio-Rad) vasitəsilə görüntülənmişdir.

Cədvəl 1. Tədqiqatda istifadə olunmuş noxud genotipləri

№	Noxud nümunələri	№	Noxud nümunələri
1	F.07-269	25	F.07-91
2	F.07-255	26	F.08-46
3	F.08-125	27	F.97-24
4	F.07-182	28	03 TH-16
5	F.08-90	29	F.07-47
6	F.08-145	30	F.04-20
7	F.08-154	31	Seçmə L.
8	F.08-142	32	F.03-34
9	F.07-213	33	F.05-22
10	F.04-25	34	F.07-39
11	F.05-83	35	Sultan
12	F.06-55	36	F.08-13
13	F.03-140	37	F.06-54
14	İridənli	38	03 TH 165/1-06
15	F.09-23	39	F.03-36
16	F.09-21	40	F.09-105
17	F.05-8	41	F.09-313
18	F.06-16	42	CIAR-6
19	F.05-158	43	CIAR-55
20	F.03-141	44	CIAR-356
21	F.05-156	45	CIAR-38
22	F.03-130	46	CIAR-31
23	F.05-56	47	Nərimin
24	03TH 45/1-04	48	Cəmilə

Qeyd: özək kolleksiyaya daxil edilmiş nümunələr yağlı və kursiv şriftlə verilmişdir.

Cədvəl 2. PZR reaksiyası

PZR temperaturu	Davam etmə müddəti	Tsiki
94 °C	3 dəq	1
94 °C	40 san	} 38
Tm-3	40 san	
72 °C	2 dəq	
72 °C	5 dəq	1

ISSR bəndlər 1 (var) və 0 (yoxdur) kimi nömrələnərək binar matris tərtib edilmişdir. Genetik Müxtəliflik İndeksi Weir düsturu əsasında hesablanmışdır (Weir, 1990). ISSR praymerlərin noxud nümunələrinin genetik analizi üçün effektivliyini müəyyən etmək məqsədilə polimorf informasiya tutumu PIC (Roldan-Ruiz et al., 2000), effektiv

multipleks əmsalı EMR, marker indeksi MI (Powell et al., 1996), görüntüləmə qabiliyyəti RP (Prevost and Wilkinson, 1999) və orta görüntüləmə qabiliyyəti MRP kimi statistik parametrlər öyrənilmişdir. Praymerin *i*-ci lokusunun PIC-ni ifadə edən PIC_{*i*} Roldan-Ruiz tərəfindən təklif edilmiş formul əsasında aşağıdakı kimi hesablanmışdır: PIC_{*i*}=2*f_i*(1-*f_i*). Burada *f_i* amplifikasiya olunmuş fraqmentlərin, 1-*f_i* isə amplifikasiya olunmamış (bənd yoxdur) fraqmentlərin rastgəlmə tezliyini ifadə edir. Bu zaman praymerin PIC-i hər bir praymerin bütün lokusları üçün hesablanmış orta PIC göstəricisinə bərabər olacaqdır. EMR=N_px(N_p/N_{total}), burada N_p polimorf, N_{total} ümumi bəndlərin sayını ifadə edir. MI = EMR x PIC. Çözüm gücü (RP) Prevost və Wilkinson düsturu əsasında aşağıdakı kimi hesablanmışdır: RP=ΣBI, burada BI bəndinin formativliyi olub BI = 1-(2x|0.5-p|). P bənd olan genotiplərin nisbətini göstərir. MRP = 1/N_pΣBI.

Darvin statistik proqram paketinin vasitəsilə Cakkard genetik məsafə matrisi əsasında UPGMA metodu ilə dendrogram tərtib edilmişdir (Sneath and Sokal, 1973).

NƏTİCƏLƏR VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ

Bütün dünyada noxud bitkisinin yüksək qida və yem əhəmiyyətinə malik olması yeni, daha məhsuldar və davamlı sortların yaradılmasını, sonuncu isə öz növbəsində, seleksiya üçün qiymətli başlanğıc formaların seçilməsini tələb edir. Genetik materialın molekulyar markerlərlə qiymətləndirilməsi kolleksiyada mövcud olan müxtəliflik haqqında informasiya verməklə yanaşı, mofoloji baxımdan oxşar nümunələri bir-birindən fərqləndirməyə və genotiplər arasında genetik yaxınlıq dərəcəsini qiymətləndirməyə imkan verir. Bu məqsədlə, noxud nümunələri üçün 10 PZR əsaslı ISSR markeri ilə PZR reaksiyası qoyulmuş, bununla belə 5praymer üzrə tam monomorfluq müşahidə edilmiş və analizlər yalnız polimorf və aydın bəndlər verən digər 5 (Cədvəl 3) ISSR praymeri ilə davam etdirilmişdir.

Öyrənilən noxud kolleksiyasında 5 praymer üzrə 18-i polimorf olmaqla, ümumilikdə, 32 bənd sintez olunmuşdur (Cədvəl 3). Amplikonların ölçüsü 0.2-1.5 kb arasında dəyişmişdir. Hər praymerə düşən bənd sayı 6.4 ədəd təşkil etmiş, ən çox amplikon UBC 827, ən az amplikon sayı isə UBC 810 praymeri ilə əldə olunmuşdur (Şəkil 1). Polimorf bəndlərin sayı 1-5 arasında dəyişmiş, orta hesabla 3.6 ədəd təşkil etmişdir. Dinukleotid təkrarlar arasında kolleksiya üçün maksimum polimorfizm (80%) (CA)_nGardıcılığı ilə qeydə alınmışdır (şəkil 2). Alınan nəticələr ədəbiyyat məlumatları ilə uyğunluq təşkil edir. Məsələn, 5 ənənəvi noxud sortunun identifikasiyası zamanı 5 ISSR praymerlə ümu-

milikdə 33 bənd sintez olunmuş, hər praymerə düşən bənd sayı 6.6 ədəd təşkil etmişdir (Tahir and Karim, 2011). Müəlliflər genetik müxtəlifliyin analizində ISSR markerlərin RAPD markerlərlə müqayisədə daha informativ olmasını göstərmişlər. Aggarwal və əməkdaşları 125 nümunədən ibarət kolleksiyanın analizi zamanı 26 ISSR markerindən istifadə etmiş və 213-ü polimorf olmaqla 232 bənd əldə etməyə müvəffəq olmuşlar (Aggarwal et al., 2015). Tədqiqatımızda olduğu kimi, UBC 827 praymeri yüksək allel sayı ilə fərqlənmişdir. Rao və əməkdaşları 15 mədəni və 5 yabani noxud nümunəsi üzərində apardıqları tədqiqatlar zamanı 10 ISSR praymerindən yalnız 6-sı polimorf olmuş, kolleksiya üçün polimorfizm göstəricisi 56.3% təşkil etmişdir (Rao et al., 2007). Bizim tədqiqatlarda praymerlər üzrə polimorfizm göstəriciləri 25-80% arasında dəyişmiş, orta polimorfizm 55,8% təşkil etmişdir.

Marker sisteminin öyrənilən kolleksiya üçün effektivliyini qiymətləndirmək məqsədilə bir sıra statistik parametrlər tədqiq edilmişdir. Polimorf lokus fraksiyasına əsaslanan effektiv multipleks

əmsalının (EMR) ən yüksək qiyməti UBC 818 praymeri üçün əldə edilmiş (3.2), hər praymer üçün orta göstərici 0.44 təşkil etmişdir. Praymerlər üzrə marker indeksinin qiyməti 0.05-0.86 arasında dəyişmiş və orta hesabla 0.48 vahid olmuşdur.

Çözüm gücü(RP) seçilmiş praymerin genotipləri bir-birindən fərqləndirmə (diskriminasiya) potensialını göstərir. Cari tədqiqatda noxud genotipləri üçün çözüm gücünə aşağı olmaqla, 0.29-1.21, orta çözümgücü (MRP) isə 0.07-0.42 arasında dəyişmişdir.

Ən mühüm statistik parametrlərdən hesab olunan polimorf informasiya tutumu (PIC) monomorf markerlər üçün minimum (0)və genotiplərin 50%-də olan, digər 50%-də isə olmayan markerlər üçün maksimum (0.5) qiymət alır. Təcrübələrimizdə ISSR praymerlər üçün maksimum PIC UBC 835 (0.29), minimum PIC isə UBC 827 (0.11) praymeri ilə qeydə alınmışdır. Göründüyü kimi, genotiplər üçün PIC orta və aşağı qiymətlərlə səciyyələnir ki, bu da bir daha kolleksiyada polimorfizmin aşağı səviyyədə olduğunu göstərir.

Cədvəl 3. ISSR praymerləri ilə noxud genotiplərində təyin olunmuş polimorfizm və genetik müxtəliflik ölçüləri

Praymer adı	Praymerardıcılığı, 5'~3'	Sintez olunmuş bənd sayı	Polimorf bənd sayı	Polimorfizm, %	Genetik müxtəliflik əmsalı	PIC	EMR	MRP	RP	MI
UBC 810	(GA) ₈ T	4	1	25	0.26	0.21	0.25	0.29	0.29	0.05
UBC 818	(CA) ₈ G	5	4	80	0.67	0.27	3.2	0.42	1.67	0.86
UBC 827	(AC) ₈ G	10	5	50	0.26	0.11	2.5	0.07	0.34	0.28
UBC 834	(AG) ₈ YT	7	4	57	0.24	0.18	2.3	0.15	0.58	0.41
UBC 835	(AG) ₈ YC	6	4	67	0.70	0.29	2.7	0.3	1.21	0.78
Ümumi Orta		32	18	55.8	0.43	0.21	0.44	0.25	0.82	0.48

Qeyd Y= C, T

Şəkil 1. UBC 827 praymeri ilə noxud genotiplərində sintez olunmuş amplifikasiya məhsulları.

Şəkil 2. UBC 818 praymeri ilə noxud genotiplərində sintez olunmuş amplifikasiya məhsulları.

Şəkil 3. UBC 834 praymeri ilə noxud genotiplərində sintez olunmuş amplifikasiya məhsulları və ~1200 n.c. uzunluğunda unikal allel (oxla göstərilmişdir).

Şəkil 4. UBC 835 praymeri ilə noxud genotiplərində sintez olunmuş amplifikasiya məhsulları və unikal allellər (oxla göstərilmişdir).

UBC 810 praymeri ilə 48 noxud genotipində 2, UBC 834, UBC 818, UBC 827 və UBC 835 praymerləri ilə isə 5 fərqli patern (bəndlərin kombinasiyası) əldə edilmişdir. Bundan əlavə, UBC 834 praymeri ilə ~1200 n.c. uzunluğunda 1, UBC 827 praymeri ilə ~ 510 və 950 n.c. uzunluğunda 2 və UBC 835 praymeri ilə ~ 280, 630 və 700 n.c. uzunluğunda 3 unikal allel qeyd alınmışdır (Şəkil 3, 4). Tədqiq olunmuş 5 mikrosatellitlər arasındakı lokusun ümumi nəticələrinə görə 5, 8, 9, 25, 31, 36, 39 və 47 nömrəli genotiplər unikal genotiplər kimi qiymətləndirilmişlər.

ISSR profillərin rast gəlmə tezliyi əsasında noxud kolleksiyası üçün genetik müxtəliflik (GM) əmsali hesablanmışdır (Cədvəl 3). Noxud kolleksiyasında tədqiq olunan 5 praymerdən 3-ü genetik müxtəliflik indeksinin (GMİ) aşağı (0.24-0.26), 2-i isə orta qiyməti ilə səciyyələmişdir. Bütün praymerlər üzrə orta GMİ 0.43 vahid təşkil etmişdir.

ISSR markerlər yüksək polimorf olub, genetik müxtəliflik, genlərin skrinqi, filogeneza, genom xəritələnməsi və təkamül biologiyası üzrə tədqiqatlarda geniş şəkildə istifadə olunur (Tahir and Karim, 2011). ISSR məlumatları əsasında müəyyən olunmuş genetik qohumluq morfoloji məlumatlarla uzlaşır və bu ISSR marker sisteminin effektivliyini bir daha təsdiqləyir (Rajesh et al., 2003). Məlumdur ki, ISSR markerlər spesifik olmayıb, bir çox bitkilərdə mövcud genetik müxtəlifliyin qiymətləndirilməsində istifadə olunur. Qeyd olunmalıdır ki, tədqiq etdiyimiz ISSR markerlər paralel olaraq, bir çox bitkilərdə, o cümlədən mərcimək, pomidor, yemiş, çovdar və s. bitkilərdə istifadə olunmuş və yüksək polimorfizm aşkar etmişdir. Noxud kolleksiyasında 5 praymerə görə GMİ və PIC-in aşağı qiyməti və noxud genotiplərinin tədqiqatda cəlb olunmuş digər praymerlərə görə tam monomorf

olması, ISSR markerlərin qeyri-effektivliyini deyil, öyrənilən kolleksiyanın genetik baxımdan az çeşidli olmasını deməyə əsas verir. Tədqiqatımızda müşahidə olunan polimorfizm və genetik müxtəliflik bəzi tədqiqatçılar tərəfindən alınmış nəticələrdən daha aşağıdır (Həsənova, 2015; Collard et al., 2003). Bununla belə, bir çox müəlliflər *Cicer arietinum* L. növünə aid mədəni noxud genotiplərində genetik variasiyanın aşağı olması haqqında fikirlər irəli sürmüşdür. Aggarwal və əməkdaşları 125 mədəni noxud nümunəsindən ibarət geniş kolleksiya üçün 40 ISSR markeri ilə GMİ-nin 0.213 vahid təşkil etdiyini aşkar etmişdir ki, bu da bizim nəticələrlə müqayisədə çox aşağı göstəricidir (Aggarwal et al., 2015). Iruela və əməkdaşları 52 RAPD və ISSR markerindən istifadə etməklə, *Cicer arietinum* L. növü daxilində genetik variasiya və qohumluğu qiymətləndirmişdir. Cəkkard oxşarlıq indeksi 0.19-0.97 arasında dəyişmiş, sintez olunmuş 234 fraqmentdən yalnız 31-i polimorf olmuşdur (Iruela et al., 2002). Sudupak 6 SSR praymeri ilə *Cicer* cinsinə daxil növlər arasında və hər bir növdaxilində nümunələrin genetik yaxınlıq dərəcəsini tədqiq etmişdir (Sudupak, 2004). Növlər arasında *C. arietinum* ən aşağı variasiya dərəcəsinə malik olmuşdur. Tədqiq olunan 6 ISSR lokusdan yalnız 3-ü mədəni noxud nümunələrində polimorfizm aşkar etmişdir.

Tədqiqatımızda da müşahidə olunduğu kimi, noxud genotiplərində genetik müxtəlifliyin azlığı bir tərəfdən onun mütləq öz-özünə tozlanan bitki, digər tərəfdən isə genomunun daha çox monoton quruluşlu olması ilə əlaqədardır (Aggarwal et al., 2015). Belə ki, mədəni noxud 10.000 il əvvəl ilk seleksiyaçıları tərəfindən ehtimal olunan əcdadı *C. reticulatum* növündən seçilərkən genetik daralmaya (bottleneck) məruz qalmışdır (Mohan et al., 2013).

Şəkil 5. Noxud kolleksiyasında genetik qohumluğu əks etdirən dendroqram.

Bir çox ədəbiyyat məlumatlarında mədəni noxudun mövcud rüşeym plazmasının aşağı genetik variasiya nümayiş etdirməsi və DNT polimorfizminin aşkalanması üçün daha çox markerin yoxlanılmasının vacibliyi qeyd olunur. Bizim tədqiqatlarda istifadə olunan praymerlər arasında UBC 818 və UBC 835 noxud kolleksiyasında polimorfizm və genetik müxtəlifliyin analizi üçün daha effektiv hesab edilə bilər. Qeyd olunan praymerlər MI, RP, MRP kimi statistik göstəricilərin nisbi yüksək qiyməti ilə də səciyyələnmişdir.

Noxud genotipləri arasında genetik qohumluğu qiymətləndirmək məqsədilə, paternlər əsasında binar matris tərtib olunmuş və Darwin proqram paketindən istifadə etməklə dendroqram qurulmuşdur. Nümunələr haqqında dolğun informasiya (mənşəyi, toplanma yeri və s.) olmadığından, klaster analizində əsas məqsəd yalnız genetik baxımdan divergent, seleksiya üçün əhəmiyyətli formaların müəyyənləşdirilməsindən ibarət olmuşdur.

Noxud genotiplərinin genetik yaxınlıq dərəcəsini əks etdirən dendroqramda 7 əsas klaster ayırd edilmişdir. Gözlənilməli kimi, nümunələrin böyük hissəsi öz aralarında eynilik (Genetik məsafə = 0) nümayiş etdirmişdir (Şəkil 5).

9 və 46 nömrəli iki genotip müstəqil klaster (müvafiq olaraq, IV və VI) əmələ gətirmişdir.

Tədqiqata cəlb edilmiş iki sort (Nərmin və Cəmilə) III klasterdə birləşmiş və genetik baxımdan yaxınlıq nümayiş etdirmişdir. Qeyd olunan genotiplər arasında genetik məsafə indeksi 0.33 vahid təşkil etmişdir. VII klaster, I klasterin dörd, II və V klasterin isə iki subklasteri tədqiq edilən bütün lokuslara görə bir-biri ilə 100% oxşarlıq nümayiş etdirən genotipləri özündə birləşdirmişdir.

Genetik qohumluq haqqında məlumat və nümunələr arasında mövcud olan genetik divergeniya valideyn formaların seçilməsi üçün praktik informasiya verməklə, noxud üzrə seleksiya proqramlarının istiqamətləndirilməsinə və proqnozlaşdırılmasına imkan verir.

Məlumdur ki, hər bir nümunənin genbankda saxlanılması müəyyən maliyyə vəsaiti hesabına başa gəlir. Genbanklarda effektiv qorunub saxlanmanı təmin etmək məqsədilə özək kolleksiyalar yaradılır. Özək kolleksiyalar hesabına bir tərəfdən gələcək seleksiya proqramları üçün mövcud genetik müxtəlifliyi tam şəkildə qoruyub saxlamaq, digər tərəfdən isə maliyyə xərclərini azaltmaq mümkündür. Bu kolleksiyalar, həmçinin, genetik materialın müasir seleksiya proqramlarında daha geniş və effektiv istifadəsinə imkan yaradır. Özək kolleksiya bütöv kolleksiyada olan genetik müxtəlifliyin ən azı 70%-ni özündə əks etdirməlidir.

Cədvəl 4. Genetik baxımdan fərqlənən noxud nümunələrinin rəqəmsal identifikasiya kodu

Nümunələr	Rəqəmsal identifikasiya kodu	UBC818 1000 n.c.	UBC818 500 n.c.	UBC818 400 n.c.	UBC818 280 n.c.	UBC827 950 n.c.	UBC827 510 n.c.	UBC834 1200 n.c.	UBC834 600 n.c.	UBC834 500 n.c.
F.08-90	010000001	0	1	0	0	0	0	0	0	1
F.08-142	000011010	0	0	0	0	1	1	0	1	0
F.07-213	100010010	1	0	0	0	1	0	0	1	0
İridənli	110000010	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Seçmə L.	010000110	0	1	0	0	0	0	1	1	0
Sultan	001100010	0	0	1	1	0	0	0	1	0
Nərmin	101100011	1	0	1	1	0	0	0	1	1

Aparılan tədqiqatlar nəticəsində noxud genotiplərinin ~65%-nin öz aralarında eynilik təşkil etməsi müəyyən edilmişdir ki, bu da oxşar nümunələri çıxdaş etməklə, tədqiq etdiyimiz noxud kolleksiyasındakı nümunə sayını 48-dən 26-ya qədər azaltmağa imkan verir. Qeyd olunan 26 nümunə 5 praymerlə sintez olunmuş 22 allelin hamısını özündə birləşdirir və beləliklə, bütöv kolleksiyada olan müxtəlifliyi əks etdirir. Russell və əməkdaşları 101 arpa bitkisindən ibarət kolleksiyayı 28 SSR lokusu üzrə analiz etməklə, sintez olunmuş ümumi allellərin 72%-ni özündə cəmləşdirən 19 nümunədən ibarət özək kolleksiyaya yaratmağa nail olmuşlar. Nümunə sayını 44-ə qədər artırmaqla isə kolleksiyadakı bütün allelləri əhatə etmək mümkün olmuşdur (Russell et al. 2000). Tədqiqatımız nəticəsində yaradılmış ilkin özək kolleksiyaya allellərlə yanaşı, bütün allel kom-binasiyalarını da (paternləri) özündə birləşdirir. Yalnız bütün paternlərə görə tam eynilik nümayiş etdirən nümunələr çıxdaş edilmişdir. Yaradılmış ilkin özək kolleksiyaya müxtəlif istiqamətli seleksiya proqramlarında çarpazlaşdırma məqsədilə istifadə oluna bilər (Cədvəl 1). Kolleksiyaya daxil olan 8, 23, 25, 36, 46 və s. nümunələr genetik baxımdan çox fərqli, 9 və 31 nömrəli genotiplər isə tam divergent formalar kimi qiymətləndirilmişdir. Belə ki, bu genotiplərlə kolleksiyanın bütün digər nümunələri arasında genetik məsafə indeksi 0.6-1.0 arasında dəyişmişdir. Gələcəkdə ilkin özək kolleksiyaya da daxil olmaqla, genbankda saxlanılan bütün noxud nümunələrinin molekulyar marker və morfoqronomik əlamətlər əsasında qiymətlən-dirilərək özək kolleksiyanın təkmilləşdirilməsi planlaşdırılır.

Molekulyar markerlərin digər tətbiq sahələrindən biri nümunələrin pasportlaşdırılmasıdır. Molekulyar-genetik pasportlaşdırma (DNT “daktiloskopiya”) sortların, ayrı-ayrı genotiplərin, yabanı formaların müəlliflik hüququnun qorunmasında, onun hər hansı bir ölkəyə məxsusluğunun tanınmasında mühüm rol oynayır. Genomun aşağı variabelliği noxud genotiplərinin təyində çətinlik

yaradır. Bununla belə, tərəfimizdən kolleksiyaya daxil olan bəzi genotiplərin identifikasiyası həyata keçirilmişdir. Genetik pasportlaşdırılmanın aparılması bir neçə üsulla həyata keçirilir. Bunlardan biri bir neçə sortu eyni zamanda fərqləndirə bilən praymerlərdən istifadə etməklə, polimorf lokuslar üzrə hər hansı bir bəndin olub-olmamasına görə rəqəmsal pasportların tərtib edilməsidir (Liu et al., 2012). Belə ki, 3 praymerlə əldə olunmuş unikal və nadir allellər nəzərə alınmaqla, 7 nümunənin 9 lokus üzrə pasportlaşdırılması aparılmışdır. Pasport verilən 7 nümunənin rəqəmsal kodu kolleksiyanın heç bir digər nümunəsi ilə üst-üstə düşmür və unikaldir (Cədvəl 4).

Beləliklə, cari tədqiqat işində ISSR markerlərdən istifadə etməklə, noxud nümunələrində genetik müxtəliflik tədqiq edilmişdir. Analizlərlə nümunələr arasında genetik variasiyanın aşağı olması aşkar edilmiş, bununla belə, kolleksiyada genetik baxımdan fərqli, divergent formalar müəyyən edilmişdir. İlk dəfə olaraq, noxud bitkisində 26 nümunədən ibarət ilkin özək kolleksiyaya yaradılmış və 7 nümunənin molekulyar-genetik pasportu tərtib edilmişdir. ISSR məlumatlarından əldə olunmuş bu genetik informasiya noxud nümunələrinin sistemləşdirilməsi və morfoloji əlamətlər əsasında aparılan genetik tədqiqatları nizamlamaq məqsədilə istifadə oluna bilər.

ƏDƏBİYYAT

- Həsənova S.Q.** (2015) Noxud bitkisində növdaxili polimorfizmin öyrənilməsi. Dis. avtoref., 22 s.
- Aggarwal H., Rao A., Kumar A., Singh J., Rana J.S., Naik P.K., Chhokar V.** (2015) Assessment of genetic diversity among 125 cultivars of chickpea (*Cicer arietinum* L.) of Indian origin using ISSR markers. *Turk. J. Bot.*, **39**: 218-226.
- Babayeva S.M., Akparov Z.I., Abbasov M.**., **Mammadov A.Ch., Zaifzadeh M., Street K.** (2009) Diversity analysis of Central Asia and

- Caucasian lentil (*Lens culinaris* Medikus) germplasm using SSR fingerprinting. *Genet. Resource and Crop Evol.*, **56**: 293-298.
- Collard B.C.Y., Pang E.C.K., Taylor P.W.J.** (2003) Selection of wild *Cicer* accessions for the generation of mapping populations segregating for resistance to ascochyta blight. *Euphytica*, **130**: 1-9.
- Hajiyev E.S., Akparov Z.I., Aliyev R.T., Saidova S.V., Izzatullayeva V.I., Babayeva S.M., Abbasov M.A.** (2015) Genetic polymorphism of durum wheat (*Triticum durum* Desf.) accessions of Azerbaijan. *Russian journal of genetics*, **51(9)**: 863-870.
- Iruela M., Rubio J., Cubero J.I., Gil J., Millán T.** (2002) Phylogenetic Analysis in the Genus *Cicer* and Cultivated Chickpea Using RAPD and ISSR Markers. *Theoretical and Applied Genetics*, **104**: 643-651.
- Izzatullayeva V.I., Akparov Z.I., Babayeva S.M., Ojaghi J., Abbasov M.A.** (2014) Efficiency of using RAPD and ISSR markers in evaluation of genetic diversity in sugar beet. *Turkish journal of biology*, **38(4)**: 429-438.
- Kerem Z., Lev-Yadun S., Gopher A., Weinberg P., Abbo S.** (2007) Chickpea domestication in the Neolithic Levant through the nutritional perspective. *Journal of Archaeological Science*, **34(8)**: 1289-1293.
- Liu Q., Cheng D., Yang L., Luo Ch., Kong F., Wu Y.** (2012) Construction of digital fingerprinting and cluster analysis using ISSR markers for sugar beet cultivars (lines). *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, **28(2)**: 280-284.
- Mohan J., Brar D.S.** (2013) Molecular Techniques in Crop Improvement. Shri Springer Science & Business Media, Science, 616 p.
- Powell W., Morgante M., Andre C., Hanafey M., Vogel J., Tingey S., Rafalsky A.** (1996) The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. *Mol. Breed.*, **2**: 225-238.
- Prevost A., Wilkinson M.J.** (1999) A new system of comparing PCR primers applied to ISSR fingerprinting of potato cultivars. *Theor. Appl. Genet.*, **98**: 107-112.
- Rajesh P.N., Sant V.J., Gupta V.S., Muehlbauer F.J., Rajesh P.K.** (2003) Genetic relationships among annual and perennial wild species of *Cicer* using inter simple sequence repeat (ISSR) polymorphism. *Euphytica*, **129**: 15-23.
- Rao L., Usha R.P., Deshmukh P., Kumar P., Panguluri S.** (2007) RAPD and ISSR Fingerprinting in Cultivated Chickpea (*Cicer arietinum* L.) and Its Wild Progenitor *Cicer reticulatum* Ladizinsky. *Genetic Resources and Crop Evolution*, **54**: 1235-1244.
- Rogers S.O., Bendich** (1985) Extraction of DNA from milligram amounts of fresh, herbarium and mummified plant tissues. *Plant. Mol. Biol.*, **15**: 69-76.
- Roldan-Ruiz I., Dendauw J., Vanbockstaele E., Depicker A., De Loose M.** (2000) AFLP markers reveal high polymorphic rates in ryegrasses (*Lolium* spp.). *Mol. Breed.*, **6**: 125-134.
- Russell J.R., Ellis R.P., Thomas W.T.B., Waugh R., Provan J., Booth A., Fuller J., Lawrence P., Young G., Powell W.** (2000) A retrospective analysis of spring barley germplasm development from 'foundation genotypes' to currently successful cultivars. *Mol. Breed.*, **6**: 553-568.
- Singh P.K., Sharma H., Srivastava N., Bhatnagar S.S.** (2014) Analysis of Genetic Diversity among Wild and Cultivated Chickpea Genotypes Employing ISSR and RAPD Markers. *American Journal of Plant Sciences*, **5**: 676-682.
- Sneath P.H.A., Sokal R.R.** (1973) Numerical taxonomy. W.H. Freeman, São Francisco.
- Sudupak M.A.** (2004) Inter and intra-species inter simple sequence repeat (ISSR) variations in the genus *Cicer*. *Euphytica*, **135**: 229-238.
- Tahir N.A.R., Karim H.F.H.** (2011) Determination of genetic relationships among some varieties of chickpea (*Cicer arietinum* L.) in Sulaimani by RAPD and ISSR markers. *Jord. J. Biol. Sci.*, **4**: 77-86.
- Varshney R.K., Thudi M., May G.D., Jackson S.A.** (2010) Legume genomics and breeding. *Plant Breed. Rev.*, **33**: 257-304.
- Weir B.S.** (1990) Genetic data analysis. *Methods for discrete population genetic data*. Sunderland: Sinauer Associates, 377 p.

Молекулярно-генетический Анализ Генетического Разнообразия Интродуцированных И Местных Образцов Нута (*Cicer arietinum* L.)

С.М. Бабаева¹, З.И. Акпаров¹, Л.А. Амиров^{1,2}, К.Б. Шихалиева¹, С.Г. Гасанова¹, З.С. Мухтарова^{1,3}, Г.С. Асланова¹, М.А. Аббасов^{1,3}

¹ *Институт генетических ресурсов НАНА*

² *Азербайджанский научно-исследовательский институт земледелия*

³ *Бакинский государственный университет*

Изучено генетическое разнообразие 48 культивируемых генотипов нута с использованием ISSR маркеров. В целом, с применением 5-ти праймеров было синтезировано 32 ампликона, из которых 18 оказались полиморфными. Выявлено низкое генетическое разнообразие в изученной коллекции (ИГР=0.43; PIC=0.21). В результате проведенных исследований 65% изученных генотипов нута оказались идентичными, что стало основой для создания ко-коллекции, состоящей из 26 образцов. Впервые была проведена молекулярно-генетическая паспортизация 7-ми образцов нута, наиболее генетически отличимых среди изученной коллекции.

Ключевые слова: *Генетическое разнообразие, ISSR, нут, ко-коллекция*

Molecular-genetic Analysis Of Genetic Diversity In Introduced And Local Chickpea (*Cicer arietinum* L.) Accessions

S.M. Babayeva¹, Z.I. Akparov¹, L.A. Amirov^{1,2}, K.B. Shikhaliyeva¹, S.G. Hasanova¹, Z.S. Mukhtarova^{1,3}, G.S. Aslanova¹, M.A. Abbasov^{1,3}

¹ *Genetic Resources Institute, ANAS*

² *Azerbaijan Research Institute of Crop Husbandry*

³ *Baku State University*

Genetic diversity of 48 cultivated chickpea genotypes has been studied using ISSR markers. In total, five primers generated 32 bands, among which 18 were polymorphic. Low genetic diversity (GDI = 0.43; PIC = 0.21) was revealed among the studied collection. As a result of the study, 65% of chickpea genotypes were found to be identical that enabled the creation of core collection, consisting of 26 accessions. For the first time, molecular-genetic passportization was carried out for 7 most genetically distinguishable chickpea accessions.

Key words: *Genetic diversity, ISSR, chickpea, core collection*